

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASINING O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI DAVLAT BOSHQARUVIDAGI HAMDA “YANGI
O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDAGI” ROLI VA ISTIQBOLGA
YO‘NALTIRILGAN VEKTORLARI**

Mardanov Sardorbek Zafar o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik yo‘nalishi

Siyosat-22/A1 guruhi 3-kurs talabasi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada “O‘zbekiston-2030” strategiyasi va ushbu strategiyaning davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat mexanizmlaridagi roliga baho beriladi. Ushbu strategiyaning keyingi istiqboldagi ahamiyatlari va vektorlaridagi yo‘nalishlar va maqsadlari tahlili ham ushbu maqola kontekstida ko‘rib chiqiladi. Maqola rahbariy adabiyotlar, ilmiy manbalar va soha mutaxassislarining ilmiy tadqiqotlari bilan “O‘zbekiston-2030” strategiyasining mazmun-mohiyati va uning “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot tendensiyasida va davlatning modernizatsion jarayonlaridagi roli ham ilmiy ma‘lumotlar asosida tahlil qilinadi. Maqola keng ilmiy jamoatchilik uchun mo‘ljallangan.*

***Kalit so‘zlar:** “O‘zbekiston-2030” strategiyasi, strategiya, davlat boshqaruvi, siyosiy hokimiyat, siyosiy institutlar, davlat, jamiyat, siyosat.*

***Abstract:** This article evaluates the strategy of “Uzbekistan-2030” and the role of this strategy in the mechanisms of public administration and political power. The analysis of directions and objectives in the vectors and future importance of this strategy is also considered in the context of this article. This article analyzes the content of the “Uzbekistan-2030” strategy and its role in the development trend of “New Uzbekistan” and the modernization processes of the state based on scientific data, with the help of management literature, scientific sources, and scientific research of industry experts. The article is intended for the general scientific community.*

***Key words:** “Uzbekistan-2030” strategy, strategy, public administration, political power, state, society, politics.*

***Аннотация:** В данной статье оценивается стратегия “Узбекистан-2030” и роль этой стратегии в механизмах государственной управления и политической власти. В контексте данной статьи также рассматривается анализ направлений и целей в векторах и будущей значимости этой стратегии. В статье на основе научных данных, с использованием научных исследований*

управленческой литературы, научных источников и экспертов анализируется содержание стратегии “Узбекистан-2030” и ее роль в тенденции развития “Нового Узбекистана” и процессах модернизации государства в поле. Статья предназначена для широкой научной общественности.

Ключевые слова: стратегия “Узбекистан-2030”, стратегия, государственное управление, политическая власть, государство, общество, политика.

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasining “Yangi O‘zbekiston” fenomeni va “Taraqqiyot tendensiyasi”ning rasmiy-huquqiy asosi yoki uning siyosiy pozitsiyasi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi” taktik yo‘nalishlari va maqsadlari orqali ifodalaydi. “O‘zbekiston-2030” strategiyasining nazorati va ijrosi ham bu jarayonda muhim hisoblanadi. Ushbu strategiyaning progressiyasida ma‘muriy boshqaruv va huquq tizimi tuzilmalari va organlarining strategiya masalalari bo‘yicha siyosiy institutlar va siyosat subyektlarining roli katta. Mazkur strategik tendensiya ya‘ni davlatni yangi taraqqiyot yo‘liga olib chiqishga xizmat qiluvchidir, muhim strategiyalar nafaqat istiqbolga, balki muayyan manfaatlar agregatsiyasiga xizmat qilishi ham bu strategiyaning rolini ochib beradi. Maqolada bir qator ilmiy tadqiqotlar va rahbariy adabiyotlar orqali O‘zbekiston Respublikasi milliy davlatchilik asoslari va suverenitetiga hamda davlat konstitutsiyaviy tuzumiga muvofiq ichki va tashqi siyosatning izchil bir-biriga bog‘liqligi nuqtai nazaridan muayyan ilmiy yondashuvlarni beradi. Maqola mazmuni va tuzilishi bevosita strategiya tushunchasi va “O‘zbekiston - 2030” strategiyasiga oid ma‘lumotlarni qamrab oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

“Strategiya” tushunchasi qadimgi yunon tilida “strategiya – “qo‘mondonlik san‘ati” ma‘nosini anglatib, murakkab maqsadga erishish yo‘li deb tasniflangan, keyinchalik bu atamadan har bir ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalarda ham qo‘llanilib kelinmoqda. “Strategiya tushunchasi” “strateg” atamasidan kelib chiqqan bo‘lib, dastlabki vaqtlarda harbiy soha uchun imkoniyatlar yaratib bergan.¹ “Strategiya” tushunchasi turli manbalarda qo‘llanilgan bo‘lib, qadimgi yunon tarixchisi, Ksenofan Kolofoniyning(milloddan oldin VI-V asrlar) “Anabasis” deb nomlangan asarida strateg katta harbiy birlashmani boshqarish uchun saylanadigan va o‘zining “taktiarxlariga”, ya‘ni yaqin yordamchilariga ega fuqaro sifatida tasvirlangan. Bu asar ilmiy-tarixiy manba hisoblanib, davlat boshqaruvida strategiya nafaqat u bilan

¹ Strategiya tushunchasi.

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F>

shug‘illanuvchi mutaxassis muhim rolga egaligi haqida ma’lumot beradi.² G‘arbning eng buyuk harbiy nazariyotchilari, Prussiya generali Karl fon Klauzevitsning “Urushda” risolasida harbiy strategiya va taktikalar bilan bir qatorda strategiyaning ahamiyati ham yoritib o‘tadi.³ Harbiy sohadan keyingi vektor biznes sohasiga va iqtisodiyotga qaratildi. Shu bois ham mazkur sohada XIX-XX asrlarda va hozirda ham ushbu sohada samarali qo‘llanilib kelinmoqda.⁴ Strategiyaning siyosiy sohaga kirib kelishi siyosat va iqtisod sohalarining domenantlari sifatida tadqiq etiladi. Zamonaviy davlat boshqaruviga strategik dasturiy hujjatlarning joriy etilishi davlat boshqaruvidagi samaradorligi va sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Tadqiqotlar strategik hujjatlarni amalga oshirishning davlat institutlari faoliyati samaradorligiga va rivojlanish daturlarini amalga oshirishga ijobiy ta’sirini ko‘rsatib bermoqda.⁵ Strategiyalar va ularning ahamiyati borasida strategik rejalashtirish bo‘yicha olim Peter Draker shunday ilmiy fikrni bergan: “Strategik rejalashtirish” – bu bugungi kunda orzu qilingan kelajakni yaratadigan qarorlar qabul qilishdir.”⁶ Bu startegiyaning O‘zbekiston respublikasi davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat tizimiga kirib kelishi “strategiya” atamalarining muhim rolga egaligini ko‘rsatib beradi. Xususan, “O‘zbekiston-2030” strategiyasi davlat taraqqiyoti va rivojidadagi muhim pozitsiyasini ko‘rsatib beradi. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” asarida “Yangi O‘zbekiston” fenomeni va strategiyasiga shunday baho beradi: “Yurtimizda “Yangi O‘zbekiston – Uchinchi Renessans sari” degan shior ilgari surilayotgani ham bejiz emas. Yangi O‘zbekiston – o‘zgarib, kuch-qudratga to‘lib borayotgan, dunyo ahli e’tirof etayotgan yangilangan jamiyat, dunyoga yuz tutayotgan erkin bir o‘lkadir. XX asr oxiriga kelib rivojlangan davlatlar darajasiga yetgan mamlakatlar sermashaqqat islohat va o‘zgarishlar yo‘lidan bordi. Yaponiya, Janubiy Korea, Xitoy, Singapur kabi davlatlar “yangi dunyo mo‘jizalari”ni yaratdi. Bugun bizning mamlakatimizda ham yangi davr boshlandi, yangi voqealik bo‘y ko‘rsatmoqda. Ulkan imkoniyatlar, keng ko‘lamli islohotlar davri keldi. Biz o‘z oldimizga jamiyatimizning yangi qiyofasini yaratish, Yangi O‘zbekistonni barpo etish masalasini strategik vazifa sifatida qo‘ydik.”⁷ O‘zbekiston respublikasi prezidenti bundan tashqari “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” kitobida “Biz

² Ксенофонт. Анабасис/Пер. М.И.Максимой. – М.: Изд-во АН СССР, 1951.

³ What is Strategy? <https://www.britannica.com/topic/strategy-military>

⁴ What is Strategic Information. <https://www.igi-global.com/dictionary/strategic-planning-needs-the-right-information/104413>

⁵ J.Yusupov, M.Atavullayev, J.Akramov, B.Abdullayev. Amaliy siyosatshunoslik: uslubiy qo‘llanma. Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti bosmaxonasi. 2023. 215 b.

⁶ Peter F. Drucker, Management, 1973, p. 121.

⁷ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi [Matn] Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 26,27,28,44.

O‘zbekistonda siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, sarmoyaviy, gumanitar va madaniy yo‘nalishlarda, umuman, hamma soha va tarmoqlarda, keng ko‘lamli islohatlarni, demokratik o‘zgarishlarni jadal amalga oshirmoqdamiz⁸” degan jumlar orqali “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyoti va davlatning strategik vektorlari rivojiga qaratilgan fikrni ilgari surgan hisoblanadi. Har bir muayyan davlat, tashkilot yoki tuzilma uchun ishlab chiqilgan strategiya va rejalarni siyosiyatshunoslik sohasi nuqtai nazaridan turli tahlil va texnologiyalar orqali “sintez” va “analiz” bosqichlari olib boriladi. Strategik tahlil ana shunday tahlil va texnologiyalardan biridir. Strategik tahlil bu – muayyan siyosiy voqealik va siyosiy vaziyatni o‘rganish vositasida ishlab chiqiladigan turli ilmiy usullar majmui, oqilona siyosiy qarorlar qabul qilish uchun takliflar majmuini ishlab chiqish jarayonidir. Strategik tahlil jarayonida to‘rt bosqichli jarayonlar tahlili amalga oshiriladi. Birinchidan, o‘rganilayotgan masalaning kuchli tomoni e‘tiborga olinadi. Ikkinchidan, tadqiqot obyektining kuchsiz tomoni va uchinchidan esa, o‘rganilayotgan masalaga nisbatan qaratilgan risk va tahdidlar inobatga olinadi. To‘rtinchidan, o‘rganilayotgan masalaning rivojlanishi uchun muhim hisoblangan omillar tahlil etiladi.⁹ Strategiya masalalari bo‘yicha mutaxassis olim Rudi Vermaakning amalga oshirilgan “Axborat strategiyasi” muhimligini ya‘ni strategiyalarni rejalashtirishdan ham oldin axborat va ma‘lumotlarning tahlili va monitoring muhim hisoblanadi.¹⁰

NATIJALAR

“O‘zbekiston-2030 strategiyasi” davlat taraqqiyotidagi munosib pozitsiyani ifodaladi va shunga muvofiq amaliy chora -tadbirlarni belgilab berdi. Ushbu strategiya komponentlari va elementlari davlatning harakatlanish yo‘llarida muhim dasturiy xarita vazifasini yaratib berdi. Strategiyada asosiy nuqta bu uning doirasidagi islohatlar va o‘zgarishlarning keng kontekstli ifodasi hisoblanadi. O‘zbekiston respublikasi davlat rahbari SH.M.Mirziyoyevning “Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir.” asarida O‘zbekiston respublikasi davlat boshqaruvida amalga oshirilayotgan islohatlar masalasiga doir nutqini quyidagicha tavsiflanadi: “Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko‘lamli islohatlar xalqimiz tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda. Bu o‘zgarishlarning dastlabki natijalari aholimiz hayoti va kundalik turmushida o‘zining yaqqol ifodasini topmoqda, el-yurtimizning ijtimoiy faolligi, ertangi kunga ishoncho o‘shib bormoqda¹¹”

⁸ Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. Toshkent: “O‘zbekiston” 2020. – 249 b.

⁹ Bo‘tayev. U. Siyosiy tahlil: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022. 13 b.

¹⁰ Rudie Vermaak. The importance of an information strategy. <https://decisioninc.com/the-importance-of-an-information-strategy-2/>

¹¹ Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Toshkent: “O‘zbekiston”, 2018. – 72 b.

“O‘zbekiston-2030” startegiyasi yo‘nalishlari va maqsadlar soni ¹²		
Yo‘nalishlar nomi		Maqsadlar soni
1	Har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish	44 ta (1dan 44-maqsadgacha)
2	Barqaror iqtisodiy o‘shish orqali aholi farovonligini ta‘minlash	17 ta (45dan 61-maqsadgacha)
3	Suv resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish	12 ta (62dan 73-maqsadgacha)
4	Qonun ustuvorligini ta‘minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish	16 ta (74dan 89-maqsadgacha)
5	“Xavfsiz va tichliksevar davlat” tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom ettirish	11ta (90dan 100-mqsadgacha)

“O‘zbekiston -2030” strategiyasi qabul qilingandan so‘ng ushbu strategiya O‘zbekiston Respublikasining har yilgi davlat dasturlari uchun muayyan rasmiy-huquqiy asos va paradigmani ta‘minlashga xizmat qilmoqda. Jumladan, “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyoti va “Uchinchi renessans” poydevori uchun bir qator vazifalar, maqsadlar va dasturlar davlat boshqaruvi organlari, ma‘muriy boshqaruv muassasalarida va xalq muhokamasida ko‘rib chiqilib, uning amaliy ijrosi ta‘minlanishi yuzasidan konteks ko‘rsatmalar dinamik harakati amalga oshirilmoqda.¹³ Xususan, so‘ngi 2 yillik natijalarda buning progressiyasi aniqlashadi. 2024-yil 21-fevraldagi “O‘zbekiston-2030” strategiyasini amalga oshirish davlat dasturi ya‘ni ““O‘zbekiston-2030” stategiyasini “Yoshlar va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi №PF-37 sonli prezident farmoni¹⁴ va 2025-yil 22-yanvarga jamoatchilik va ekspertlik muhokamasiga qo‘yilgan “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirilishi belgilangan davlat datur¹⁵” ni ishlab chiqilib, uning amaliy ijrosi ham daliliy va rasmiy asos hisoblanadi. Davlat taraqqiyoti va uning rivojlanishi ijtimoiy va iqtisodiy sohalar genezisi bo‘lgan ta‘limning ahamiyati va uning keying sohalar uchun yetishtirtib beruvchi davlat xizmatchilari va “xodimlarni” shakllantirib berishdagi ahamiyati ham

¹² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti formoni, “O‘zbekiston-2030” stategiyasi to‘g‘risida, 11.09.2023-yildagi PF-158-son. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

¹³ O‘zbekiston Respublikasi hukumat portal. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. https://gov.uz/en/pages/2030_strategy

¹⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti formoni, ““O‘zbekiston-2030” stategiyasini “Yoshlar va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi 21.02.2024-yildagi №PF-37 son. <https://lex.uz/uz/docs/6811938>

¹⁵ “O‘zbekiston-2030” strategiyasi: 2025-yilgi davlat dasturi loyihasi jamoatchilik muhokamasida. <https://mintrans.uz/news/o-zbekiston-2030-strategiyasi-2025-yilgi-davlat-dasturi-loyihasi-jamoatchilik-muhokamasida>

strategiyadagi maqsadlar soni va mazmuni jihatidan asosiy e'tibor berilgan hisoblanib, bu rolni belgilab beradi¹⁶ "O'zbekiston-2030" strategiyasi davlat uchun renessans va modernizatsiya jarayonini boshlab berishda samarali va sifatli boshqaruv orqali ko'riladi. Dalat boshqaruvi va xizmati sohalari rekrutlashish, reproduksiya, sirkulyatsiya jarayonida raqobat muhitini yaratadi va bunda moslashuvchanlik va o'zgarishlar samarali va sifatli boshqaruvga olib keladi.¹⁷

MUHOKAMALAR

Qonun ustuvorligi va sifatli davlat boshqaruvi bu hozirgi va istiqboldagi vektorlarda O'zbekiston Respublikasi davlat taraqqiyoti va kelajagidagi ahamiyati borasida qonunlarning roli katta hisoblanadi. Shu boisdan ham mazkur masalada davlatimiz rahbari SH.M.Mirziyoyevning "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz" nomli asarida shunday fikrlarni bildiradi: "Asosiy masala – qonunlarning mazmun-mohiyatini xalqimizga va mas'ul ijrochilarga o'z vaqtida yetkazish, ularning ijrosini to'g'ri tashkil etish hamda qonun talablariga qat'iy amal qilishni ta'minlashdan iboratdir. Bu muammosi samarali hal qilishning birdan-bir yo'li – qonunlar ijrochisini tashkil etish bo'yicha soatdek aniq ishlaydigan mexanizm yaratishdir."¹⁸ Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida shlkab chiqilgan "O'zbekiston-2030" strategiyasi o'zida quyidagi asosiy g'oyalarni aks ettirgan:

Barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromati o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish;

Aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy tizimni tashkil etish;

Aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish;

Xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish;

Mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta'minlash.¹⁹

"O'zbekiston-2030" strategiyasi xalq xohish-irodasi va davlatimizning tarixiy tajribalari hamda zamonaviy taraqqiyot tendensiyasiga munosib va raqobatdoshlikni

¹⁶ Xamidova.M.S. "O'zbekiston-2030" strategiyasi Respublika ta'lim tizimini takomillashtirishdagi ahamiyati. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti: "O'zbekiston-2030" strategiyasi": inson salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari. 2024.37 b. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-2030-strategiyasining-respublika-ta-lim-tizimini-takomillashtirishdagi-ahamiyati>

¹⁷ Mardanov S. Z. "O'zbekiston-2030" strategiyasida xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish g'oyasining aks etishi. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 34-son 21 b. 2024.

¹⁸ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Toshkent: "O'zbekiston"-2017. – 107 b.

¹⁹ Taraqqiyot strategiyasi markazi. "O'zbekiston-2030" strategiyasi. https://strategy.uz/index.php?static=strategy_actions&lang=uz

ta'minlash va "Yangi O'zbekiston" fenomenining amaliy ko'rishini namoyon etish maqsadida, zamon ruhi bilan hamnafas bo'lgan ushbu strategiya ishlab chiqilgan hisoblanadi.²⁰ Davlatning ichki va tashqi siyosatida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalarida "O'zbekiston-2030" strategiyasi alohida rolga va ahamiyatga ega hisoblanadi. Hozirgi yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga muvofiq "Fuqarolik jamiyati" dinamizmini rivojlantirish va davlatning "Huquqiy davlatdan-ijtimoiy davlatga" yuksaltirish tamoyilini shakllantirish, uning normativ qadriyatini davlatning siyosat maydonidagi "bosh subyekt" sifatida aniq pozitsiyalarini shakily ifodasini ko'rsatish, "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi strategik rivojlanish rejasining bosh maqsadi hisoblanadi.²¹ "O'zbekiston-2030" strategiyasi keyingi yillar progressiyasida amalga oshiriladigan muhim ishlarni belgilab berganligi sababli uni qabul qilishda chuqur tahlil va zarur asoslarga tayanish lozim. Aynan har tomonlama puxta tuzilgan va bajarilishi ehtimoli real imkoniyatlardan kelib chiqadigan dasturiy hujjat ko'zlangan maqsadlarga erishishga imkon beradi.²² "O'zbekiston-2030" strategiyasi – bu xalqaro sahnada munosib o'rin egallash, mamlakatni yanada kuchliroq va farovonroq qilish sari tashlangan qadamdir. Bu yo'l nafaqat islohatlar va o'zgarishlar, balki har bir o'zbekistonlik uchun yangi imkoniyatlar va yorqin kelajak sari ochilgan eshikdir.²³ "O'zbekiston-2030" strategiyasida davlatning bosh siyosat subyektini sifatidagi roli, siyosiy partiyalar, jamoat birlashmalari, siyosiy hokimiyat tuzilmalarning o'rnini ham strategiya kontekstidagi pozitsiyasini ifodlaydi. Bu esa, "O'zbekiston - 2030" strategiyasining domenantlaridan biri sifatida siyosiy institutlarning ham roli muayyan ta'sir doiralarga ega hisoblanadi.²⁴ Strategiya davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat tizimidagi ahamiyati ham shu yerda ko'rinadi.

XULOSA

Xulosa sifatida, "O'zbekiston-2030" strategiyasi hamda uning progressiyasi bu osonlik bilan ishlab chiqilgan yoki yaratilgan strategiya emas. Strategiya konteksi murakkab tahlil va texnologiyalarga hamda O'zbekiston respublikasi xalqining siyosiy

²⁰ O'zbekiston Milliy axborot agentligi. "O'zbekiston – 2030 strategiyasi: maqsad va vazifalar". https://uza.uz/oz/posts/ozbekiston-2030-strategiyasi-maqsad-va-vazifalar_532507

²¹ Xoliqov.L.M. O'zbekistonning ijtimoiy davlat sifatidagi maqomini yuksaltirishda "O'zbekiston-2030" strategiyasining o'rnini. "O'zbekiston-2030" strategiyasini amalga oshirish yo'nalishlari va istiqbollari yoshlar nigohida" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent: "Xalqaro Nordik universiteti" 2024. 308 b. <https://ojs.nordicun.uz/index.php/nordic/article/view/717>

²² To'xtayev.S.S. "O'zbekiston-2030" strategiyasining mamlakatimizning rivojlanishi yo'lidagi ahamiyati. Iqro jurnali. Volume 6. Issue 2. 103 b. 2023.

²³ Suyarov M. T. O'zbekiston – 2030 startegiyasi: taraqqiyot sari dadil qadam. Innovative academy: "Yosh olimlar" ilmiy -amaliy konferensiyasi. 6b. 2024 <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/40102>

²⁴ Mo'minov. B.Y. Mardanov. S. Z. "O'zbekiston-2030" strategiyasi dinamikasida siyosiy institute va jarayonlarning taktik xizmatlari. Rim: "Formation of psychology and pedogogyas interdisciplinary sciences" 2024. 97-99 b.

irodasiga hamda davlat tarixiy tajribasiga asoslanib yaratilgan. Bundan tashqari ushbu strategiyadan oldingi strategiyalarning modernizatsion ko‘rinishi hisoblanadi. Ya’ni O‘zbekiston Respublikasi davlatini rivojlantirishga qaratilgan “O‘zbek modeli” “Harakatlar strategiyasi”, “Taraqqiyot strategiyasi”ning davlatning istiqboldagi zamonaviy talab-ehtiyojlari va strategiyalarining aniq ifodasi yuqoridagi strategiyalarda yillarning davriy bosqichlari va boshqaruv mexanizmalari iyerarxiyasida o‘z ifodasini topgan hisoblanadi. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi bu boshqaruvning zamonaviy va transformatsiyalashgan hamda ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘zida mujassamlashtirgan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1) Strategiya.tushunchasi. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F>
- 2) Ксенофонт. Анабасис/Пер. М.И.Максимой. – М.: Изд-во АН СССР, 1951.
- 3) What is Strategy? <https://www.britannica.com/topic/strategy-military>
- 4) What is Strategic Information. <https://www.igi-global.com/dictionary/strategic-planning-needs-the-right-information/104413>
- 5) J.Yusupov, M.Atavullayev, J.Akramov, B.Abdullayev. Amaliy siyosatshunoslik: uslubiy qo‘llanma. Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti bosmaxonasi. 2023. 215 b.
- 6) Peter F. Drucker, Management, 1973, p. 121.
- 7) Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi [Matn] Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 26,27,28,44.
- 8) Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. Toshkent: “O‘zbekiston” 2020. – 249 b.
- 9) Bo‘tayev. U. Siyosiy tahlil: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022. 13 b.
- 10) Rudie Vermaak. The importance of an information strategy. <https://decisioninc.com/the-importance-of-an-information-strategy-2/>
- 11) Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Toshkent: “O‘zbekiston”, 2018. – 72 b.
- 12) O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti formoni, “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida, 11.09.2023-yildagi PF-158-son. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
- 13) O‘zbekiston Respublikasi hukumat portal. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. https://gov.uz/en/pages/2030_strategy
- 14) O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti formoni, ““O‘zbekiston-2030” strategiyasini “Yoshlar va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi 21.02.2024-yildagi №PF-37 son. <https://lex.uz/uz/docs/6811938>

- 15)“O‘zbekiston-2030” strategiyasi: 2025-yilgi davlat dasturi loyihasi jamoatchilik muhokamasida. <https://mintrans.uz/news/o-zbekiston-2030-strategiyasi-2025-yilgi-davlat-dasturi-loyihasi-jamoatchilik-muhokamasida>
- 16)Xamidova.M.S. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi Respublika ta’lim tizimini takomillashtirishdagi ahamiyati. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti: “O‘zbekiston-2030” strategiyasi”: inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish imkoniyatlari. 2024.37 b. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-2030-strategiyasining-respublika-ta-lim-tizimini-takomillashtirishdagi-ahamiyati>
- 17)Mardanov S. Z. “O‘zbekiston-2030” strategiyasida xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish g‘oyasining aks etishi. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 34-son 21 b. 2024.
- 18)Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Toshkent: “O‘zbekiston”-2017. – 107 b.
- 19)Taraqqiyot strategiyasi markazi. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. https://strategy.uz/index.php?static=strategy_actions&lang=uz
- 20)O‘zbekiston Milliy axborot agentligi. “O‘zbekiston – 2030 strategiyasi: maqsad va vazifalar”. https://uza.uz/oz/posts/ozbekiston-2030-strategiyasi-maqsad-va-vazifalar_532507
- 21)Xoliqov.L.M. O‘zbekistonning ijtimoiy davlat sifatidagi maqomini yuksaltirishda “O‘zbekiston-2030” strategiyasining o‘rni. ““O‘zbekiston-2030” strategiyasini amalga oshirish yo‘nalishlari va istiqbollari yoshlar nigohida” mavzusidagi Respublika ilmiy=amaliy konferensiya. Toshkent: “Xalqaro Nordik universiteti” 2024. 308 b. <https://ojs.nordicun.uz/index.php/nordic/article/view/717>
- 22)To‘xtayev.S.S. “O‘zbekiston-2030” strategiyasining mamlakatimizning rivojlanishi yo‘lidagi ahamiyati. Iqro jurnali. Volume 6. Issue 2. 103 b. 2023.
- 23)Suyarov M. T. O‘zbekiston – 2030 startegiyasi: taraqqiyot sari dadil qadam. Innovative academy: “Yosh olimlar” ilmiy -amaliy konferensiyasi. 6b. 2024 <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/40102>
- 24)Mo‘minov. B.Y. Mardanov. S. Z. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi dinamikasida siyosiy institute va jarayonlarning taktik xizmatlari. Rim: “Formation of psychology and pedogogyas interdisciplinary sciences” 2024. 97-99 b.